

Les dimensions de l'expérience de magasinage phygitale : une approche netnographique

The Dimensions of the Phygital Shopping Experience: A Netnographic Approach

AIBOUD BENCHEKROUN Bouchra

Enseignant-chercheur

Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Laboratoire Interdisciplinaire en Économie et en Management

Maroc

bouchra.aiboudbenchekroun@usmba.ac.ma

BOUDRI Rachid

Doctorant

Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Laboratoire Interdisciplinaire en Économie et en Management

Maroc

rachid.boudri@usmba.ac.ma

Date de soumission : 01/04/2020

Date d'acceptation : 15/05/2020

Pour citer cet article :

BOUDRI R (2020) « Les dimensions de l'expérience de magasinage phygitale : une approche netnographique », Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 3 : Numéro 2 » pp : 1389 - 1411

Digital Object Identifier : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3833229>

Résumé

L'entrée en force des technologies ubiquitaires ont changé à plus que jamais la recherche et la pratique du marketing et du commerce. Le marketing de l'expérience n'a pas été épargné. En effet, le comportement liquide du consommateur, marié au phénomène de l'omnicanal ont poussé le Customer Experience Managers à réinventer le concept de l'expérience, délaissant la vision dichotomique au profit de la vision dite omnicanale, propre à une nouvelle configuration de l'expérience de consommation. Nous parlons alors d'hybridation entre canaux physiques et digitaux donnant lieu au phénomène du phygital. Ce phénomène est donc des plus pressants en termes de recherche scientifique et académique. A travers la méthode netnographique, nous ambitionnons de vérifier la présence d'un certain nombre de dimensions identifiées dans la littérature expérientielle, et que nous estimons être définitives de ce type d'expérience.

Mots clés : Marketing expérientiel ; marketing digital ; commerce de détail ; omnicanal ; phygital .

Abstract

The advent of ubiquitous technologies has changed more than ever the research and practice of marketing and commerce. The marketing of experience has not been spared. Indeed, the liquid consumer behavior, combined with the omnichannel phenomenon, have pushed Customer Experience Managers to reinvent the concept of experience, moving away from the dichotomous vision to the so-called omnichannel vision, specific to a new configuration of the consumer experience. We then speak of hybridization between physical and digital channels giving rise to the phygital phenomenon. This phenomenon is therefore most pressing in terms of scientific and academic research. Through the netnographic method, we aim to verify the presence of a certain number of dimensions identified in the experiential literature, and which we consider to be definable for this type of experience.

Keywords: Experiential marketing; digital marketing; retail; omnichannel; phygital.

Introduction

Dans une économie aussi imprévisible qu'instable que l'économie actuelle, le secteur de la vente au détail ne cesse de se renouveler voire de se réinventer. Nous y assistons d'ores et déjà à une mutation de fond permise grâce aux technologies ubiquitaires capables d'améliorer les performances des détaillants en optimisant l'expérience de consommation (Pantano, 2014). Ces dites technologies sont en train de devenir de puissants moteurs de l'industrie de *brick and mortar*, -ou brique(s) et mortier en français- et l'hypothèse diabolique selon laquelle l'internet allait déraciner cette industrie s'est presque éclipsée.

(Shankar, et al 2003) classent l'utilisation de la technologie in situ (en magasin) comme une arme prometteuse. Force est de constater que les recherches actuelles se concentrent principalement sur la rivalité entre le physique et le digital, ou bien entre les clics et les briques (Kumar & Ruan, 2006) ou sur l'intégration homogène des canaux donnant naissance à une distribution omnicanale (Wallstrom, et al., 2017).

Notre étude se concentre sur le phénomène de la phygitalisation et son effet sur l'expérience de consommation à travers une enquête netnographique. Dans ce contexte, le mot phygital fait référence au concept de synchronisation des canaux physiques et numériques afin de créer une expérience de consommation optimale pour les clients.

Dans ce cadre, nous essayerons d'apporter quelques éléments de réponse à la question suivante :
quelles sont les dimensions sous-jacentes de l'expérience de magasinage phygital ?

Pour y arriver, nous commencerons dans un premier et deuxième temps par un étalage du contexte managérial et puis du contexte théorique, avec une concentration sur les différentes formes de l'expérience de consommation et on fera le point sur le manque de conceptualisation dont souffre l'expérience de magasinage phygital. Pour la troisième partie, elle traitera de la méthodologie, à savoir, celle de la netnographie et ce, en cinq points. On finira le travail par la présentation et la discussion des résultats ainsi qu'une conclusion synthétique.

1. Contexte managérial

Dans le domaine de la distribution, le digital est considéré comme une innovation qui a déclenché un processus de destruction créatrice rendant la distribution classique et donc physique caduc face à la distribution digitale. Son impact est aussi fort que les phénoménologues l'ont intitulé : « the retail apocalypse » autrement dit : l'apocalypse du commerce de détail. Il correspond alors à la fermeture en masse de magasins de vente au détail principalement à l'Amérique du Nord, en particulier ceux de grandes chaînes (S. Helm et al., 2018).

Dans ce contexte, l'idée du phygital s'impose comme un remède avant-gardiste afin de contrer ce phénomène qui est en train d'envahir le monde de la distribution. Dans ce sens, le phygital serait le compromis entre l'univers physique et l'univers digital. L'objectif étant est de digitaliser le magasin en utilisant des applications mobiles ou bien des outils digitaux au sein du magasin (borne d'extension d'offre, tablette vendeur, borne d'information, service click & collect, etc.). C'est ce que nous entendons aussi par l'expression « magasins connectés ».

Les pionniers dans ce domaine sont les marketeurs australiens avec en tête d'affiche l'agence Momentum qui a utilisé ce mot pour la première fois en 2013. D'une manière plus générale, le phygital est l'une des pratiques de fond de ce qu'on appelle « the retail renaissance ». Cette tendance apparaît en début 2010 et essaye à travers différentes pratiques (self scanning, écrans tactiles sur les chariots, flash codes dans les rayons, facilités pour le recyclage de produits usagés, réduction des emballages, charte éthique, commerce équitable, etc.) de redonner un sens à l'activité de magasinage physique. Toutefois, on manque de renseignements sur cette union qui s'avère nécessaire entre ces deux univers.

2. Contexte théorique

La thèse défendue par l'approche expérientielle dépasse la vision fonctionnelle d'étude du comportement du consommateur en rajoutant pour la première fois des variables subjectives tel les 3F pour : (« *fantasies* », « *feelings* » et « *fun* »). Ces variables permettent de comprendre le comportement d'un individu lorsque l'expérience qu'il vit est plus importante que les attributs du

produit ou du service consommé traités par les modèles de traitement d'information (Bourgeon & Filser, 1995).

Leurs prémices ont donné naissance à une littérature expérientielle abondante et des contributions de chercheurs de plusieurs horizons sur cette thématique ont vu le jour (Schmitt, 1999, 2003 ; Forlizzi & Ford, 2000; Addis & Holbrook, 2001; Smith & Wheeler, 2002; Milligan & Smith, 2002; Caru` & Cova, 2003; LaSalle & Britton, 2003; Prahalad & Ramaswamy, 2004; Shaw & Ivens, 2002; Ponsonby-McCabe & Boyle, 2006). Néanmoins, et malgré le flux interrompu de la recherche académique et managériale dans ce sens, (Filser, 2008) fait signaler que l'interrogation fondamentale, qui consiste à savoir ce qu'est une expérience de consommation, demeure toujours sans réponse (C. Roederer, 2012).

Dans la même veine d'idées, il est à signaler que la littérature académique de ces dernières années s'est concentrée beaucoup plus sur le couple antécédents/conséquences de l'expérience (Filser, 2008) que sur l'exploration du contenu même de cette dernière et par conséquent, on souffre d'un déficit en termes de conceptualisation de cette notion (Filser, 2002). D'autres lectures nous suggèrent que son exploration si elle existe, elle reste relativement récente (Antéblian, et al., 2013).

Historiquement l'idée de l'expérience a vu le jour entre les mains de deux chercheurs américains (Holbrook & Hirschman, 1982) avec comme ambition : expliciter d'avantage le mystère autour du comportement du consommateur, qui a été traité d'une manière plutôt réductionniste par l'école des modèles de traitement d'information, s'inspirant de la pensée micro-économique et psychologique (Caru & Cova, 2006).

2.1.L'expérience de consommation : des différentes formes

D'autre part, l'expérience de consommation est le terme générique qui englobe les différentes formes d'expérience dans un contexte de consommation (Michaël Flacandji, 2015). Ainsi, nous distinguons selon la littérature traitée, sept différentes formes d'expériences.

Une expérience - abstraction faite à sa forme (figure1) - s'inscrit dans le cadre du paradigme POS (Personne – Objet – Situation) et par conséquent, on peut la définir comme étant une interaction entre une personne et un objet de consommation dans une situation donnée (Punj & Stewart, 1983). Aussi, elle est un processus (Arnould et al. 2002) et un résultat (Antéblan, et al., 2013) qui comprend généralement quatre dimensions : hédonico-sensorielle, temporelle, praxéologique et rhétorique (Roederer, 2012 ; Antéblan, & al., 2013).

Figure 1 : synthèse des différentes formes de l'expérience dans la littérature

Source : (Boudri & Benchekroun, 2019)

1. Les expériences de consommation (Holbrook & Hirschman, 1982) ;
2. Les expériences de service (Hui & Bateson, 1991) ;
3. Les expériences de magasinage (Kerin, et al., 1992) ;
4. Les expériences produit (Hoch, 2002) ;
5. Les expériences esthétiques (Joy & Sherry Jr., 2003) ;
6. Les expériences de marque (Brakus et al., 2009) ;
7. Les expériences client (Verhoef, & al., 2009).

A priori, l'expérience de magasinage est une expérience de consommation qui a les même quatre dimensions et qui dépend du contexte dans lequel elle se réalise à savoir le magasin physique ou virtuel. De fait, on distingue deux types d'expérience de magasinage, l'expérience de magasinage physique et l'expérience de magasinage digitale (Figure 2).

Figure 2 : L'expérience de magasinage

Source : Belghiti et al, 2018

Cependant, l'introduction des technologies mobiquitaires (principalement les smartphones) qualifiées d'ATAWADAC littéralement signifie « Any Time, AnyWhere, Any Device, Any Content » dans le processus d'achat ont changé à plus que jamais les comportements de consommation. Désormais, le consommateur utilise plusieurs canaux pour acheter, on parle alors d'expérience multicanale, or, l'utilisation simultanée des canaux donne naissance à une expérience omnicanale tout en passant par le cross-canal.

Figure 3 : Du multicanal a l'omnicanal

Source : adapté de digitiz-cabinet d'expert, 2020
<https://digitiz.fr/blog/multicanal-crosscanal-omnicanal/>

La littérature montre qu'il y a une grande différence (figure 3) entre la logique multicanale, cross-canal et omnicanale (Rigby, 2011). En effet, cette dernière est considérée comme une évolution du multicanale via le cross-canal, tout en passant d'une logique de multiplication des points de contacts, de complémentarité entre ces derniers à une logique d'intégration voire de mixage des canaux physiques et virtuels. Par conséquent, l'existence d'une nouvelle expérience d'achat "omnicanale" est unanimement reconnue dans la littérature (Lazaris, et al., 2015). Pourtant, la conceptualisation du contenu réel de cette expérience a été très peu explorée dans la littérature (Belghiti, et al., 2018).

2.2.L'expérience de magasinage phygitale : un déficit de conceptualisation

Dans ce travail, nous nous intéressons à une forme particulière voire exotique d'expérience d'achat omnicanale, celle réalisée dans un magasin physique connecté. Sa particularité, réside dans la nature hybride de l'expérience d'achat, où les éléments physiques et numériques se chevauchent.

Elle s'inscrit donc foncièrement dans la logique omnicanale. L'expérience qui émerge peut-être définie (figure 6) comme suite : « *une expérience omnicanale combinant des caractéristiques physiques et numériques dans un même point de vente* » (Belghiti, et al., 2018).

Figure 4 :

L'expérience de magasinage phygitale

Source : Belghiti et al, 2018

Tout ceci confère de facto à la l'expérience de magasinage phygitale le statut de l'expérience omnicanale la plus complet en termes d'offre omnicanale et de distribution, dans la mesure où elle est un hybride physique et numérique dans un contexte spatio-temporel, le point de vente (Belghiti, et al., 2018).

A notre connaissance, il y a eu très peu de conceptualisation spécifique à cette forme d'expérience de magasinage. Celle la plus récente appartient à (Belghiti, et al., 2018) avec des dimensions spatiales, temporelles, hédonico-sensorielles, sociales et participatives, qui a premier abord sont presque à moitié en accord avec celles de l'expérience classique (Roederer, 2012 ; Antéblan, et al., 2013). En l'occurrence, on parle des dimensions praxéologiques, hédonico-sensorielles, rhétoriques et temporelles.

Notre recherche s'inscrit dans un cadre de vérification et non pas d'exploration. Nous ambitionnons alors d'examiner la présence et l'interaction de ces dimensions lors d'une expérience de magasinage phygitale dans un magasin connecté de type Amazon Go. Notre question de recherche est donc la suivante :

Quel degré de présence et quelles interactions entre les dimensions spatiales, temporelles, hédonico-sensorielles, sociales et participatives lors d'une expérience de magasinage phygitale ?

3. Méthodologie

L'expérience de consommation qui arrive à un individu est si particulière que les chercheurs ne peuvent pas y accéder directement (Caru & Cova, 2008). Par conséquent, les chercheurs n'interprètent que ce que leurs sujets ont exprimé oralement, par écrit ou par leur comportement.

Par ailleurs, elle est devenue de plus en plus important pour le marketing, qu'elle est considérée comme une piste solide de sa refondation (Hetzl, 2002) mais les méthodologies généralement utilisées pour les étudier, telles que les entretiens et les groupes de discussion, présentent un certain nombre d'inconvénients, comme l'inhibition des répondants (Elliott & Jankel-Elliott, 2003). Entre-temps, l'ethnographie de la consommation est devenue, en quelques années seulement, une stratégie de recherche qualitative majeure, compte tenu des limites des verbatim par questionnaire et d'autres types d'entretiens (Mariampolski, 2005) surtout quand il s'agit de comprendre les sentiments et les émotions profondes vécues par les consommateurs (Caru & Cova, 2008).

3.1.La méthode netnographique : introduction et démarche

À la fin des années 1990, les chercheurs en marketing ont commencé à adapter et à étendre les méthodes ethnographiques axées sur le marché aux formats en ligne, notamment grâce à ce que Kozinets (2002) a appelé la "netnographie", qui repose largement sur les récits réflexifs que les gens publient en ligne. Kozinets (2002) est l'un des principaux chercheurs qui ont utilisé la netnographie dans les domaines du marketing et du comportement des consommateurs. Il l'a défini comme étant un processus ou une méthodologie de recherche, et plus particulièrement

comme une « nouvelle méthodologie de recherche qualitative qui adapte les techniques de recherche ethnographique pour étudier les cultures et les communautés qui émergent grâce aux communications par ordinateur ». (Kozinets, 2002, p. 62).

Source : adapté de (Kozinets, 2002).

On fait valoir que la netnographie est la meilleure méthode pour examiner l'expérience des clients, car ceux-ci rédigent généralement leurs commentaires après la fin de leur expérience, de sorte que leur expérience n'est pas affectée par l'observation (Kozinets, 2002). Avec les méthodes traditionnelles, la présence du chercheur affecte et interrompt les pratiques naturelles et normales de la vie quotidienne (Hammersley & Atkinson, 1995). Or, en netnographie, le chercheur n'intervient qu'à la fin de l'activité et de fait ne réduit pas la qualité des commentaires ainsi fournis par les communautés étudiées. En général, les méthodes ethnographiques traditionnelles comprennent trois étapes majeurs (figure 5).

La démarche netnographique de Kozinets (2002) demeure fidèle à celle avancée par l'ethnographie traditionnelle (figure x) hormis dans quelques détails afin de l'adapter au contexte en ligne. Ces différentes étapes sont examinées ci-dessous.

3.2. Entrée

Elle implique d'identifier les communautés en ligne les plus pertinentes pour l'intérêt particulier d'un chercheur ainsi que d'en apprendre le plus possible sur les communautés identifiées.

Une netnographie sous forme d'observation non participante est utilisée dans cette étude et est basée sur les commentaires des clients publiés sur le site web d'hébergement de vidéos « YouTube » contenant des informations détaillées sur leurs expériences dans le magasin connecté Amazon Go. La raison du choix de l'observation non-participante est l'influence indésirable du chercheur sur le groupe (Elliott & Jankel-Elliott, 2003). Le chercheur a passé en revue de manière intensive les principales vidéos proposant des avis de consommateurs en ligne sur leurs expériences, tant positives que négatives. La recherche des vidéos les plus pertinentes et riches en commentaires pour cette étude a été effectuée en utilisant deux langues, et notamment la langue anglaise et française, par contre le mot clé de recherche utilisé pour les recherches est « amazon go shopping experience ». Six vidéos ont ainsi été jugés pertinentes pour cette étude, quatre en anglais et deux en français.

3.3. Collecte de données

La deuxième étape de la méthode Kozinets (2002) concerne la collecte de données, dans laquelle nous avons copié directement les communications informatisées sous forme de commentaire des membres de la communauté en ligne. Certains aspects ont été pris en compte lors de la sélection des messages des clients, par exemple :

- Les textes de nature expérientielle qui contiennent une description complète de l'expérience,
- Les commentaires présentant des quantités considérables de données,
- Tous les commentaires sont examinés,
- Tout message non pertinent est écarté.

Sur les six vidéos, le processus de sélection a donné lieu à 162 commentaires. Bien que d'envergure internationale, les publications sur ces sites web se sont principalement déroulées en anglais, chose qui nous a amenés à traduire l'ensemble des textes anglais au français.

Kozinets (2002) précise que dans les contextes en ligne, les participants pourraient être plus susceptibles de présenter une identité sensiblement différente de leur "véritable" identité, ce qui pourrait éventuellement nuire à la fiabilité des données recueillies. En outre, dans les communautés en ligne, les caractéristiques démographiques des participants ne peuvent être ni collectées ni vérifiées.

Pour palier à certains de ces problèmes, Kozinets (2002) invite les chercheurs à faire de l'unité d'analyse l'acte de parole ou la communication, et non l'individu.

3.4. Analyse et interprétation

Une fois que les messages directement liés aux questions de recherche de l'enquêteur ont été identifiés, une analyse de données utilisant une méthode comparative constante a été effectuée à l'aide d'un logiciel d'analyse de données qualitatives assisté par ordinateur tel que Nvivo (Kozinets, 2002).

Cette étude a analysé l'expérience de magasinage phygital des informateurs à partir de leurs commentaires en suivant les principes **d'analyse** et d'interprétation des données qualitatives tels que recommandés par Spiggle (1994). Les dimensions analysées sont...elles restent conforme à notre postulat de base et à l'objectif de cette recherche à savoir la vérification desdites dimensions telles que celles qui sont dans la littérature.

3.5. L'éthique de la recherche

Haggerty (2004, p. 405) a déclaré que les questions d'ordre éthiques restent non résolues et que nombre de chercheurs qualitatifs menant des recherches en ligne, expliquant que certains chercheurs considèrent les données en ligne comme des "déclarations publiques, comparables à

des lettres à l'éditeur, et en tant que telles susceptibles de faire l'objet d'une analyse universitaire sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen éthique".

Par conséquent, les lignes directrices éthiques pour l'étude de la communication en ligne recommandées par Kozinets devraient peut-être être révisées parce qu'elles prennent sens que dans le cadre d'une communication en ligne restreinte de type privée ou semi-privée.

Ils affirment également que les forums de discussion sont ouverts aux chercheurs parce qu'ils sont des "moyens de communication publics" (Langer & Beckman, 2005).

Après, il est à préciser sujet n'est pas d'une sensibilité assez importante pour qu'il soit éthiquement incorrecte de l'étudier et par conséquent de publier ses résultats, d'autant plus, le site web d'hébergement de vidéos « YouTube » utilisé dans l'étude actuelle est établi comme un forum public de communication et que le consentement est devenu inutile pour l'analyse des communications publiques.

4. Résultats et discussions

Tableau 1 : Représentation des dimensions de l'expérience phygitale

Dimensions	Nombres d'items	Fréquence
Spatiales	52	19,70%
Temporelles	58	21,97%
Hédonico-sensorielles	78	29,54%
Sociales	42	15,91%
Participatives	34	12,88%
Total	264	100%

Source : (Boudri & Benchekroun, 2020)

Selon les résultats de l'étude netnographique synthétisés dans le tableau ci-dessus, nous remarquons que les dimensions spatiales, temporelles, hédonico-sensorielles, sociales et participatives (Belghiti, et al., 2018) semblent être toutes présentes, mais à des degrés bien différents.

En locomotive les dimensions hédonico-sensorielles avec un 29,54% chose qui rentre dans le fond la thèse de base défendue par le courant expérientiel, à savoir que toute expérience de consommation -abstraction faite à sa forme- est avant tout une explosion de subjectivité (Figure 6) (Cova & Cova, 2004).

Comme item faisant ressortir cette dimension, on a des expressions tels que : aimer (19) rire (14) cool (9) etc. Ainsi, elles font allusion aux différentes formes d'émotion généralement positives dégagée lors d'une expérience de magasinage phygitale et qui montre que celle-ci est visiblement une stratégie gagnante.

En seconde place, on a les dimensions temporelles avec un taux de 21,97% et des items comme : temps (14) minute (8) attendre (7) seconde (5), etc. Selon la littérature (Neslin, et al., 2014) la dimension « temps » exprime l'envie du chaland à contrôler le temps de son expérience, ici elle confirme que l'intégration des technologies digitales dans un lieu de ventes contribue mieux à gérer son temps d'achat.

Figure 6 : Une consommation expérientielle résultant de l'explosion de subjectivité

Source : Expériences de consommation de la manipulation à la compromission ? (Cova & Cova, 2004)

Subséquemment, le temps, son importance et sa bonne gestion est au centre des préoccupations des clients du magasin connecté Amazon Go, et ça se voit d'autant plus sur la figure 7 qui reprend d'une manière plus explicite les commentaires de la communauté sélectionnée, et où on y voit clairement la dimension le temps monopolisant les déclarations communautaires.

Figure 7 : Analyse de similitude

Source : (Boudri & Benchekroun, 2020)

Ensuite, on a les dimensions spatiales qui sont présentes à hauteur de 19,17% et cinquante-deux différents items. Donc, l'expérience de magasinage phygitale est aussi spatiale, puisqu'elle apporte un nouvel éclairage sur le merchandising, sur l'insertion des technologies dans l'espace et leur appropriation par les acheteurs (Belghiti, et al., 2018).

Figure 8 :

Source : (Boudri & Benchekroun, 202à)

La dimension participative à son tour nous parle du degré et modalité d'intervention du détaillant dans le design et la production de l'expérience (Carù & Cova, 2007) nos résultats confirment sa présence à hauteur de 12,88% avec 34 items. Également, il est à signaler qu'elle est en rapport direct avec la cinquième et dernière dimension, la dimension sociale -qui marque l'importance de l'interaction clients-vendeurs- et la figure (8) ci-dessus témoigne de ceci. En effet, on y trouve des termes comme : humain, interaction, contact et client qui forment ces deux dimensions et qui sont en harmonie.

Conclusion

Comme mentionné précédemment, le concept d'Amazon GO symbolise le phygital sous sa forme la plus complète, voire la plus finie. Le magasin en question représente un univers parallèle entre le physique et le virtuel tout en se concentrant principalement sur la promesse d'une expérience de magasinage assez particulière et bien exotique. Le phénomène de la phygitalisation, contrairement aux digital, explique la technologie digitale utilisée dans le magasin physique pour offrir une expérience meilleure et unique dans un contexte de vente au détail réel.

L'objectif de cette étude était de vérifier et d'analyser les dimensions sous-jacentes de cette expérience de magasinage phygital tout en se basant sur les travaux de (Belghiti, et al., 2019). Ces dits travaux ont été à notre connaissance pionniers pour ce qui a de la conceptualisation de cette forme d'expérience, dans notre cas, nous avons tenté de voir si cette conceptualisation tient aussi dans un autre contexte, celui d'un style de distribution des plus innovants.

Comme prévus, nos résultats témoignent de l'existence des dimensions spatiales, temporelles, hédonico-sensorielles, sociales et participatives avec des degrés de présence assez différents et des dimensions qui prennent le dessus sur d'autres, toutefois notre étude souffre de pas mal d'inconvénient dues principalement à l'insuffisance de données, chose que la figure 9 illustre parfaitement.

Bibliographie

- Antéblian, B., Filser, M., Roederer, C., 2013. L'expérience du consommateur dans le commerce de détail. Une revue de littérature. *Recherche et Applications en Marketing (French Edition)* 28, 84–113.
- Atkinson, P., 2007. *Ethnography: Principles in practice*. Routledge.
- Brakus, J.J., Schmitt, B.H., Zarantonello, L., 2009. Brand Experience: What is It? How is it Measured? Does it Affect Loyalty? *Journal of Marketing* 73, 52–68.
- Carù, A., Cova, B., 2015. Expériences de consommation et marketing expérientiel. *Rev. Fr. Gest.* 41, 353–367.
- Carù, A., Cova, B., 2003. Revisiting Consumption Experience: A More Humble but Complete View of the Concept. *Marketing Theory* 3, 267–286.
- EBSCOhost | 43860001 | Décision, expérience et valeur de consommation - esquisse d'un nouveau cadre théorique pour l'analyse du comportement du consommateur. [WWW Document], n.d.
- Elliott, R., Jankel-Elliott, N., 2003. Using ethnography in strategic consumer research. *Qualitative Market Research: An International Journal* 6, 215–223.
- Experiential Marketing: *Journal of Marketing Management*: Vol 15, No 1-3 [WWW Document], n.d.
- Filser, M., 2008. ÉDITORIAL: L'expérience de consommation: concepts, modèles et enjeux managériaux. *Recherche et Applications en Marketing* 23, 1–4.
- FILSER, M., 2002. LE MARKETING DE LA PRODUCTION D'EXPÉRIENCE : Statut théorique et implications managériales. *Décisions Marketing* 13–22.
- Flacandji, M., 2015. Du souvenir de l'expérience à la relation à l'enseigne : une exploration théorique et méthodologique dans le domaine du commerce de détail (thesis). Dijon.
- Forlizzi, J., Ford, S., 2000. The building blocks of experience: an early framework for interaction designers, in: *Proceedings of the 3rd Conference on Designing Interactive Systems: Processes, Practices, Methods, and Techniques, DIS '00*. Association for Computing Machinery, New York City, New York, USA, pp. 419–423.
- Haggerty, K.D., 2004. Ethics Creep: Governing Social Science Research in the Name of Ethics. *Qualitative Sociology* 27, 391–414.

Helm Sabrina, Soo Hyun Kim, Silvia Van Riper., 2018 Navigating the ‘retail apocalypse’: A framework of consumer evaluations of the new retail landscape Retailing and Consumer Sciences, The University of Arizona, 650 N Park Ave, Tucson, AZ 85721, United States

Hetzel, P., 2002. Planète conso : marketing expérientiel et nouveaux univers de consommation. Ed. d’Organisation.

Hirschman, E.C., Holbrook, M.B., 1982. Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and Propositions. *Journal of Marketing* 46, 92–101.

Hoch, S.J., 2002. Product Experience Is Seductive. *J Consum Res* 29, 448–454.

Hui, M.K., Bateson, J.E.G., 1991. Perceived Control and the Effects of Crowding and Consumer Choice on the Service Experience. *J Consum Res* 18, 174–184.

Joy, A., Sherry, J.F., 2003. Speaking of Art as Embodied Imagination: A Multisensory Approach to Understanding Aesthetic Experience. *J Consum Res* 30, 259–282.

Kozinets, R.V., 2002. The Field behind the Screen: Using Netnography for Marketing Research in Online Communities. *Journal of Marketing Research* 39, 61–72.

Langer, R., Beckman, S.C., 2005. Sensitive research topics: netnography revisited. *Qualitative Market Research: An International Journal* 8, 189–203.

LaSalle, D., Britton, T.A., 2002. Priceless: Turning Ordinary Products into Extraordinary Experiences.

Lazaris, C., Vrechopoulos, A., Doukidis, G., & Fraidaki, K. (2015). “The Interplay of Omniretailing & Store Atmosphere on Consumers’ Purchase Intention towards the Physical Retail Store.” In 12th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS). Athens, Greece.

Les apports du modèle de recherches d’expériences à l’analyse du comportement dans le domaine culturel Une exploration conceptuelle et méthodologique - Dominique Bourgeon, Marc Filser, 1995 [WWW Document], n.d.

Mariampolski, H. (1999), The power of ethnography, *Journal of the Market Research Society*, Vol. 41 No. 1, pp. 75-86.

Mariampolski, H., 2006. *Ethnography for Marketers: A Guide to Consumer Immersion*. SAGE.

Multicanal, crosscanal, omnicanal : Quelles différences ?, 2017. . Digitiz.

- On the conceptual link between mass customisation and experiential consumption: an explosion of subjectivity - Addis - 2001 - Journal of Consumer Behaviour - Wiley Online Library [WWW Document], n.d.
- Oresky - The Future of Shopping.pdf, n.d.
- Oresky, M., n.d. The Future of Shopping. The Future of Shopping 18.
- Ponsonby-McCabe, S., Boyle, E., 2006. Understanding brands as experiential spaces: axiological implications for marketing strategists. *Journal of Strategic Marketing* 14, 175–189.
- Prahalad, C.K., Ramaswamy, V., 2004. Co-creation experiences: The next practice in value creation. *Journal of Interactive Marketing* 18, 5–14.
- Punj, G.N., Stewart, D.W., 1983. An Interaction Framework of Consumer Decision Making. *J Consum Res* 10, 181–196.
- Rivière, A., Mencarelli, R., 2012. Vers une clarification théorique de la notion de valeur perçue en marketing. *Recherche et Applications en Marketing (French Edition)* 27, 97–123.
- Roederer, C., 2012. Contribution à la conceptualisation de l'expérience de consommation : émergence des dimensions de l'expérience au travers de récits de vie. *Recherche et Applications en Marketing (French Edition)* 27, 81–96.
- Sabrina Helm, Soo Hyun Kim, Silvia Van Riper, 2018. Navigating the 'retail apocalypse': A framework of consumer evaluations of the new retail landscape. *Journal of Retailing and Consumer Services*
- Schmitt, B.H., 2010. *Customer Experience Management: A Revolutionary Approach to Connecting with Your Customers*. John Wiley & Sons.
- Shaw, C., Ivens, J., 2002. The future of customer experience, in: Shaw, C., Ivens, J. (Eds.), *Building Great Customer Experiences*. Palgrave Macmillan UK, London, pp. 210–214.
- Smith, S., Wheeler, J., 2002. *Managing the customer experience: Turning customers into advocates*. Pearson Education.
- Spiggle, S., 1994. Analysis and Interpretation of Qualitative Data in Consumer Research. *J Consum Res* 21, 491–503. <https://doi.org/10.1086/209413>
- Store shopping experience and consumer price-quality-value perceptions - ProQuest [WWW Document], n.d.

The Phygital Shopping Experience: An Attempt at Conceptualization and Empirical Investigation
| SpringerLink [WWW Document], n.d.

Understanding retail experiences - the case for ethnography - Michael J. Healy, Michael B.
Beverland, Harmen Oppewal, Sean Sands, 2007 [WWW Document], n.d.

Using netnography research method to reveal the underlying dimensions of the customer/tourist
experience | Emerald Insight [WWW Document], n.d.

Verhoef, P.C., Lemon, K.N., Parasuraman, A., Roggeveen, A., Tsiros, M., Schlesinger, L.A.,
2009. Customer Experience Creation: Determinants, Dynamics and Management
Strategies. *Journal of Retailing, Enhancing the Retail Customer Experience* 85, 31–41.